

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

FACULTAD DE FILOLOGÍA

TRABAJO DE FIN DE GRADO (JUNIO-JULIO 2016)

Mario Casado Mancebo

***Fonología española: perspectiva crítica en el
modelo autosegmental.***

Dirigido por José María Lahoz-Bengoechea

Grado en *Español. Lengua y Literatura*

Departamento de Lengua española, Teoría de la literatura y Literatura comparada

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Introducción	1
2. John Goldsmith y la fonología autosegmental	2
2.1. Camino hacia un nuevo enfoque	2
2.2. El modelo autosegmental: un cambio de enfoque	4
3. La configuración del árbol: los rasgos	6
3.1. El límite del rasgo [\pm consonante]	7
3.2. El rasgo [\pm aproximante]	8
3.3. La nasalidad y la lateralidad	9
3.4. Los problemas con el rasgo [\pm tenso]	9
3.5. Selección y establecimiento de nodos	10
3.6. Los rasgos relevantes y redundantes	11
4. Operaciones con los rasgos segmentales	12
5. Procesos de cambio en español	13
5.1. Asimilación de nasales	13
5.2. Asimilación de laterales	16
5.3. Asignación de continuidad	17
5.4. Las obstruyentes en coda	23
6. Conclusiones	28
7. Referencias	29
Anexo I	30

1 INTRODUCCIÓN

Como es universalmente reconocido, el estructuralismo fue un movimiento fundamental en la historia de la lingüística, que sentó las bases de esta disciplina como ciencia propiamente dicha. Como recoge Prieto (1999), la fonología no adquirió entidad propia hasta que la Escuela de Praga no aplicó la dicotomía *lengua/habla* de Saussure al nivel de los sonidos y establecieron claramente sus límites y objetivos.

Según las Tesis de Praga, elaboradas principalmente por Troubetzkoi, Karcevskij y Jakobson, la labor de la fonología consistía en realizar un inventario de fonemas, marcar las relaciones entre ellos –construyendo una red estructural–, determinar sus posibilidades de combinatoria y estimar su rendimiento funcional.

En la teoría, todo aparenta estar perfectamente delimitado; sin embargo, en este modelo, no era posible, como sería lógico, pasar de un nivel fonológico (sistemático y mental) a uno fonético (de la emisión), ya que se habían esforzado en marcar tajantemente la diferencia entre lengua y habla. En cualquier caso, la propia teoría de los rasgos distintivos que forma toda la red de oposiciones fonológicas, base de este modelo, parte de la fonética (Prieto 1999: 5).

Así, el estructuralismo se instituyó como una corriente fundamentalmente descriptiva. Es innegable que esta descripción era imprescindible en estos primeros pasos de la fonología: era necesario, primero, describir los elementos y conocerlos en su contexto lingüístico para, luego, poder explicarlos. Y el propio estructuralismo tomó la derivación hacia la explicación. Troubetzkoi ya apuntó que el estudio de los principios fonológicos había llevado a los estudiosos a darse cuenta de su aplicabilidad a lenguas muy diferentes. Era el comienzo de la gramática de corte generativo y la búsqueda de los principios universales de la lengua.

Con el primer generativismo, el objetivo pasó de ser la descripción del sistema a la búsqueda de los universales en una lengua concreta, la comprensión de los procesos cognitivos que permiten producir el lenguaje (hallar el lugar de donde proviene) y formular unas reglas que sean capaces de predecir las derivaciones que una lengua concreta toma desde el nivel subyacente del idioma del hablante hasta el superficial.

El lenguaje dejó de ser una institución, para ser una facultad innata, lo que presupone ese nivel subyacente de lengua desde el que derivamos las estructuras con una serie de reglas, la gran novedad del modelo. Chomsky y Halle propusieron la formulación lineal en su *Sound Pattern of English* (1968), que consistía en una descripción gráfica de las variaciones¹. Sin

¹ En el apartado “Procesos de cambio en español” se ofrecen numerosos ejemplos.

embargo, como veremos por ejemplo en el tratamiento de las nasales, estas reglas resultaban extremadamente complejas –perdiendo su valor generalizador original– en muchas ocasiones. Son ejemplos de esto, la mencionada asimilación de nasales o, como menciona Prieto (1999), la transformación de [s] en [l] ante [f], algo que con la formulación de una regla se vuelve lógico cuando, a todas luces, no lo es.

La formulación generativa autosegmental o no lineal solventó este problema y proporcionó una forma de representación mucho más natural y sencilla para la descripción de los procesos. En este trabajo me ocuparé de esta corriente: revisaré la fonología española en términos autosegmentales.

El objetivo final es demostrar el avance que ha supuesto este modelo y, sobre todo, su aptitud y su validez tanto para los estudios que parten de la fonología como para su enseñanza, dado que sus modelos resultan más explicativos y aportan una mejor justificación de los procesos. No podemos olvidar que, a día de hoy, la finalidad de cualquier estudio de lingüística debe ser explicar o justificar, no hacer una mera descripción.

2 JOHN GOLDSMITH Y LA FONOLOGÍA AUTOSEGMENTAL

2.1 CAMINO HACIA UN NUEVO ENFOQUE

La fonología autosegmental propone un nuevo modelo basado en las representaciones en diversos planos. Se trata de un modelo heredero del generativismo clásico y que, por lo tanto, de entrada entiende dos niveles de la lengua: un nivel subyacente conformado por las formas almacenadas en un inventario propio del hablante del cual selecciona los elementos de la enunciación, y un nivel superficial en el que los elementos seleccionados ya han pasado las reglas de conversión y aparecen en la forma que pasarán al plano fonético (el de la emisión). Podemos mantener, por lo tanto, la división estructuralista entre fonemas (forma sistemáticas con segmentos contrastivos - /'tako/ vs. /'sako/) y alófonos (variantes no contrastivas de los fonemas – ['mismo] vs. ['mihmo]).

Del plano subyacente al superficial la variación se muestra en los alófonos y en el cambio al plano fonético, en las diferentes pronunciaciones. En efecto, un mismo hablante en un mismo estilo puede realizar diferentes emisiones de una secuencia. Estas variaciones fonológicas son predecibles a través de una serie de reglas de operación que, por supuesto, no se almacenan en el lexicon.

Dada la división en dos niveles, el modelo debe plantearse qué elemento es la variante y cuál el sistemático. Gussenhoven y Jacobs (2011:67) explican que, en general, se deben poder escribir reglas que no contradigan los contrastes entre segmentos, es decir, que una regla no interfiera en la relación de otros fonemas; y que deben ser reglas sencillas de enunciar. La creencia habitual es que las reglas que se formulen deben hacer referencia a clases naturales de fonemas para ser aplicables. Veamos el siguiente ejemplo:

(1) Oposición espirantes/oclusivas.

El alófono espirante aparece siempre a excepción de los casos en los que estos segmentos vayan en comienzo de enunciado, o precedidos de una nasal, o también de /l/ para la /ð/ y /j/. Si supusiéramos como forma subyacente las oclusivas, los casos en los que aparecen las espirantes no conforman una clase natural. En cambio, partiendo de las espirantes, sí es posible establecer una regla que agrupe naturalmente los contextos de aparición. Dicha regla debería establecer que "la variante oclusiva aparece cuando le precede una nasal o también /l/ en el caso de las coroneales², y en comienzo de enunciado; y las espirantes en todos los demás casos". Más abajo desarrollaré este complejo proceso.

Esta teoría fonológica a dos niveles viene justificada por (a) economía: por qué suponer que el lexicón almacena toda la información alofónica cuando se puede dar cuenta de ella mediante reglas de transformación, y, por supuesto, sería raro suponer que el hablante recuperara una y otra vez la forma correcta de un inventario de elementos especificados al máximo que de uno más sencillo, cuya forma posteriormente es modificada; (b) el hecho de que un solo nivel no permite dar cuenta de la relación existente entre los morfemas alternantes (como el caso del plural en inglés, que se manifiesta de tres formas diferentes dependiendo del contexto fonológico); y (c) muchas generalizaciones solo son válidas a un nivel diferente al superficial. Y así lo explican, precisamente los autores mencionados antes (Gussenhoven y Jacobs 2011: 64-67).

En otras palabras, el punto (a) supone un nivel superficial y (b) y (c) uno subyacente. La teoría parece tener unas bases sólidas para operar.

Por otro lado, el modelo autosegmental también mantiene conceptos de la fonología estructuralista, como la neutralización de fonemas y la oposición entre rasgos relevantes y redundantes.

La neutralización se refiere al proceso por el que dos fonemas diferentes pierden su valor distintivo y traspasan los niveles sin ser contrastivos. Es lo que sucede generalmente en la posición de coda silábica (la tradicional "posición implosiva").

² Y la /j/, que como veremos más adelante tiene un estatuto especial por ser palatal y por eso aparece en esta regla junto a las coroneales, con las que aparentemente no tiene nada que ver.

Los conceptos de rasgos relevantes (fonológico, sistemático, distintivo) y redundantes (no fonológico, asistemático, irrelevante) se han usado para clasificar los distintos tipos de relación entre los rasgos de los que se componen los fonemas. Como mostraba la referencia a Alarcos (1976: 177-178), los fonemas son solo especificados con los rasgos que los enfrentan, es decir, los que los distinguen. En eso consiste la relevancia, en el poder distintivo (contrastivo) que una serie de rasgos proporciona a un elemento del sistema: /p/ es oclusivo frente a /f/, labial frente a /k/, t y /tʃ/ y sordo frente a /b/; no hay motivo para especificarlo como consonante o obstruyente, ya que estos rasgos no son contrastivos.

De la misma forma, Quilis (1999: 36) recogiendo a Troubetzkoi (1964: 69) cita: «una oposición no supone sólo particularidades por las cuales los términos de la oposición se distinguen uno de otro, sino también las particularidades que son comunes a los dos términos de la oposición. Estas particularidades pueden ser llamadas una *base de comparación*. Dos cosas que no poseen ninguna base de comparación, es decir, ninguna particularidad común (por ejemplo, un tintero y el libre albedrío) no forman una oposición».

Así podemos construir toda una red de relaciones mediante los rasgos compartidos y que solo resultan relevantes al oponer las clases naturales (p.e. /p/:/f/ - oclusivo/fricativo, /p/:/m/ - oral/nasal) y otra red de oposiciones dentro de esas clases naturales mediante los rasgos contrastivos (/p/:/b/ - oclusivas, sorda/sonora).

Con esto, se asumió que los fonemas se podían descomponer en diferentes especificaciones: /p/ se definía como “oclusiva”, “labial” y “sorda”. Como se puede observar con el ejemplo, no se daba una definición completa del fonema, sino únicamente de los rasgos que lo definían contrastivamente frente a los otros elementos: oclusivo frente a /f/, labial frente a /k/, /t/, /tʃ/ y sordo frente a /b/ (cf. Alarcos 1976: 177-178).

2.2 EL MODELO AUTOSEGMENTAL: UN CAMBIO DE ENFOQUE

Goldsmith, mediante el estudio de la persistencia y redistribución de los rasgos tonales, probó que los rasgos no se almacenan sin organización en la matriz. Tienen una organización y, si los rasgos tonales se deben establecer como plano autónomo, ¿por qué no pueden existir otros planos en el nivel subsegmental? Mediante el estudio de los procesos de elisión y extensión de rasgos se configuró todo el entramado de planos.

El propio Goldsmith observa en su artículo cómo diversos autores, tras la propuesta de los tonos autosegmentales aplicaron este modelo de fonología a otros procesos propiamente

segmentales como la asimilación de nasales –entre otros–, que más adelante revisaré. La representación en planos, por lo tanto, se descubrió aplicable a numerosos procesos.

El modelo que voy a exponer se remonta al diagrama propuesto por Clements (1985) y desarrollado por Archangeli y Pulleyblank (1986) y Sagey (1986)³:

(2)

- X = unidad de tiempo
- T = nodo de rasgos tonales
- R = nodo raíz (de rasgos no tonales)
- L = nodo laríngeo
- SL = nodo de rasgos supralaríngeos
- M = rasgos modales (no agrupados)
- P = nodo de puntos de articulación

Partiendo de lo revisado hasta este punto, podemos concluir que, además de una base esquemática para mejorar los análisis que se harían a partir de entonces, la jerarquía de rasgos segmentales hizo patente en la organización la independencia de los distintos órganos fonadores y articulatorios, que así lo están en realidad. Esto sería el precedente para la fonología articulatoria (Browman y Goldstein, 1986). Los segmentos, entonces, no son unidades indivisibles, sino que tienen una estructura interna discreta que tampoco es libre: está ligada a una serie de rasgos ordenados jerárquicamente.

/t/

(3)
$$\begin{bmatrix} +cons \\ -son \\ -voz \\ -ens \\ -const \\ -nas \\ -lat \\ -cont \\ Cor \\ +ant \\ -dist \end{bmatrix}$$

(4)
$$\begin{bmatrix} +cons \\ -son \\ -voz \\ -ens \\ -const \\ -nas \\ -lat \\ -cont \\ cor \\ +ant \\ -dist \end{bmatrix}$$

(5)
$$\begin{bmatrix} +cons \\ -son \\ L \\ -voz \\ -ens \\ -const \\ SL \\ -nas \\ -lat \\ -cont \\ COR \\ +ant \\ -dist \end{bmatrix}$$

³ Referencias tomadas de Hualde (2000).

Así, si quisiéramos representar los rasgos de /t/, deberíamos formular la estructura de (5) y nunca las de (4) o (3), que no dibujan la jerarquía correcta o completa de los rasgos.

Esta organización interna tan clara nos permite plasmar los segmentos en su “visión final” (*end view*) en un diagrama arbóreo. Es precisamente esto lo que da nombre a la teoría de la GEOMETRÍA DE RASGOS, ya que estos se disponen geoméricamente en el árbol de rasgos, y a la gran corriente de la FONOLOGÍA AUTOSEGMENTAL, en la que los segmentos poseen diferentes planos con autonomía operativa.

3 LA CONFIGURACIÓN DEL ÁRBOL: LOS RASGOS

Para comenzar, revisaré los rasgos fonológicos que conforman el árbol por varios motivos: muchos de ellos han sido interpretados de una forma diferente a como se entendían tradicionalmente, se han añadido algunos rasgos distintivos nuevos y, lo más importante, es imprescindible este repaso para justificar la selección de los nodos.

Sigo, para este apartado, la clasificación que proponen Gussenhoven y Jacobs (2011), sin dejar de aportar, por supuesto, las aclaraciones y reflexiones que creo convenientes.

En términos sincrónicos, los segmentos se representan estructuralmente en una serie de rasgos independientes (al contrario de lo que sucedía en los orígenes de la fonología, cuando se concebía un conjunto de rasgos cerrado e indivisible). Este tipo de organización nos permite referirnos a clases naturales de sonidos (universales) que se agrupan en formaciones únicas (una combinación propia para cada elemento del sistema – distintiva) con algo que las une en el sistema:

(6) /β/:/p/:/f/:/m/ son **labiales** pero se oponen por el modo de articulación y la acción glotal.

Hay grupos fónicos no atestiguados pero posibles; sin embargo, por naturaleza, no son lógicos. Por ejemplo: universalmente suele producirse un ensordecimiento de las obstruyentes sonoras en posiciones finales, las sonantes (es decir, no obstruyentes) suelen ser sonoras, etc. Además de todo, y como ya he mencionado, este sistema taxonómico permite realizar de una forma muy cómoda y lógica generalizaciones basadas en reglas de aplicación.

Los rasgos distintivos de los fonemas deben tener una definición fonética (acústica o articuladora). Y, para ello, Postal (1968: 73) (*apud* Gussenhoven y Jacobs 2011:74) establece la CONDICIÓN DE NATURALIDAD, regida por tres principios. Una clase natural debe ser capaz de...

1. ... caracterizar series de segmentos que de alguna forma son afectados conjuntamente por reglas de transformación.

2. ... generalizar sobre los segmentos aunque cada uno tenga otros rasgos que sirvan para oponerlos con otros segmentos de su misma clase.
3. ... ser definida en términos fonéticos, es decir, tener una representación real y observable en el habla.

Antes de comenzar a describir y organizar los rasgos, debemos hacer una distinción entre los que se oponen de forma binaria (la positividad del rasgo se opone a su grado negativo ([+voz], [-voz]) y los univalentes o privativos, que solo pueden referirse al grupo natural positivo del rasgo, nunca a los elementos que no lo tienen: [labial] no tiene un rasgo contrario que dé nombre a los fonemas que no son labiales y no hay ninguna regla que afecte a todos los segmentos no labiales (lo que los haría clase natural). El primero en hablar de los rasgos univalentes, gran aportación de este modelo de fonología, fue Foley (1970, 1972 *apud* Hualde 2000 [1989]). En el modelo del SPE tampoco se hablaba de ellos.

Para una explicación más detallada, ver el *Anexo*. A continuación, expongo una serie de aclaraciones sobre los términos utilizados y su equivalencia.

(7) Diagrama de la geometría de rasgos en árbol.

3.1 LOS RASGOS DE CLASE MAYOR. LÍMITES Y SIGNIFICADO.

Los rasgos de clase mayor se agrupan bajo el nodo [R], creado con el fin de agruparlos en el nivel segmental y oponerlos a los rasgos tonales (en las lenguas en los que sean fonológicos). Tiene en cuenta el grado de constricción en el tracto oral o la falta de ella.

Para Gussenhoven y Jacobs (2011), la constricción [+cons] debe ser, como mínimo, la suficiente como para formar una fricativa. Por lo tanto, contienen el rasgo [+cons] las oclusivas,

las africadas, las fricativas, las nasales, las laterales, las vibrantes y las percusivas. Sin embargo, si consideramos correcta esta apreciación, se hace necesario incluir el rasgo [±aprox] en nuestra configuración, ya que las espirantes son una subclase de esta categoría (aproximante). Sin embargo, en castellano, es un rasgo polémico, como explicaré más adelante. Si, entonces, consideramos el rasgo [±aprox], como hacen los autores, y lo consideramos una propiedad de los segmentos [+son], las espirantes deberían pertenecer, lógicamente, al grupo de las sonantes.

El profesor Lahoz-Bengoechea, partiendo de la diferencia de presión oral que Fernández Planas y Martínez Celdrán (2013) toman como base para diferenciar las obstruyentes de las sonantes, demuestra que no es posible considerar [+son] a las espirantes, ya que no cumplen con la condición de mantener la presión del aire al mismo grado en las dos zonas de la boca. Por raro que pueda parecer, si comparamos las presiones al realizar una [β] y una [m], observaremos que, aun estando los labios ligeramente abiertos y el aire saliendo entre ellos, la espirante produce una presión mayor. Así se hace patente el estatuto [-son] de las espirantes.⁴

Por otro lado, cabe aclarar que los rasgos de clase mayor que se agrupan bajo el nodo R no lo hacen simétricamente. [±cons] y [±voc] se oponen entre sí como rasgos que preceden de forma lógica a [±son]. Por su parte, [±son] opone a las obstruyentes [-son] y las sonantes [+son]. La razón de que se agrupen los tres bajo el nodo [R] sin dar cuenta de esta jerarquía es que no se registran casos en los que estos rasgos se transmitan entre segmentos.

3.2 EL RASGO [± APROXIMANTE]

Gussenhoven y Jacobs (2011) consideran rasgo prominente también al [± **aproximante**], precisamente porque especifica la constricción que permite circular al aire sin fricción (es el caso de las vocales, las semivocales⁵ y las líquidas). Aunque lo incluyen como rasgo distintivo, no se puede afirmar su adecuación debido a que no hay reglas que afecten directamente, al menos en español, a todos los tipos de fonemas aproximantes a saber, espirantes y laterales. En cualquier caso, ellos deciden situar este rasgo junto a los de Modo de articulación.

⁴ Y relacionado con esto, encontramos en Harris (1960: 40 *apud* Hualde 2000) la referencia a las espirantes mediante el rasgo [-estridente]. El autor se encuentra sin forma de caracterizar a las espirantes para formular la regla de alofonía con las oclusivas, por lo que debe referirse a este rasgo, como veremos abajo, extraño. Más abajo veremos cómo, según pase el tiempo y se sucedan las teorías, se llegará al *quid* de la cuestión.

⁵ Conviene comentar que la diferencia entre vocales y semivocales es meramente estructural (ojo: en español, porque en lenguas como el inglés las semiconsonantes son verdaderas consonantes, de tipo aproximante deslizante —las famosas *glides*—). Las vocales funcionan como núcleo silábico y las semivocales como elemento marginal.

3.3 LA NASALIDAD Y LATERALIDAD

Gussenhoven y Jacobs (2011) consideran el rasgo [nasal] binario. Como afirma Lahoz-Bengoechea (2015), el carácter no nasal no constituye una clase natural, ya que no hay ninguna operación fonológica que afecte por completo a todos los segmentos de la zona oral. Por el contrario, nadie dudaría de que la nasalidad es el miembro marcado de la oposición “oral/nasal”. Sin embargo, este es un par muy particular, dado que es el miembro considerado “no marcado” el que activa un mecanismo muscular: la nasalidad se produce con el velo palatino en reposo; y, es cuando queremos anular la nasalidad, cuando se activa y se eleva para bloquear el paso del aire. Entonces, ¿cómo vamos a determinar activamente “[+ nasal]” un gesto pasivo y pasivamente “[− nasal]” a un rasgo claramente activo? Por todo ello, de acuerdo con el autor citado, concluyo que, si vamos a especificar fonológicamente la desactivación de un músculo, debemos hacerlo de forma privativa [nasal], no binaria.

De igual forma, no existe regla que considere o afecte a todos los fonemas [−lat]. Así, el rasgo [lateral], no precisa ser binario.

3.4 LOS PROBLEMAS CON EL RASGO [±TENSO]

El rasgo “tensión”, en castellano, opone a los segmentos espirantes ([−tensos]) con los oclusivos y fricativos ([+tensos]). Así, como veremos más adelante, es la base de la diferenciación entre las obstruyentes sordas (sistemáticamente [+tensas]), que acumulan mayor presión de aire y producen una tensión notable en su articulación, y las obstruyentes sonoras (sistemáticamente [−tensas]) o laxas.

Gussenhoven y Jacobs (2011) sitúan este rasgo en el nodo [radical] (faríngeo) argumentando que es equivalente al [±ATR]⁶ –situado bajo este nodo– y que la tensión se refleja principalmente en una mayor oclusión con la lengua. Sin embargo, en español el nodo [rad] no está habilitado para ningún otro segmento, ni es relevante como rasgo en ninguna oposición. Debemos, entonces, decidir bajo qué nodo es pertinente la tensión.

Dado que la tensión es una propiedad que afecta a todo el tracto de forma conjunta y no a la lengua individualmente, podríamos localizarlo bajo el nodo [R], dominando a todos los demás subnodos. Sin embargo, la tensión no puede ser considerado un rasgo de clase mayor, puesto que no tiene la mismas propiedades que estos, como el no ser objeto de operaciones de

⁶ Iniciales para *Advanced Tongue Root*, un rasgo que implica la acción de la raíz de la lengua.

transmisión⁷; pero también porque la tensión, de forma lógica, no precede a la “obstrucción: es el rasgo [\pm son] el que da lugar a una subespecificación en cuanto a la tensión⁸:

(8) Oposiciones marcadas por la tensión y su transitividad

[-son]	[+tenso]	[-cont]	/p/, /t/, /k/
		[+cont]	/f/, /θ/, /s/, /x/
	[-tenso]		/β/, /ð/, /ʎ/, /j/

De esta forma, parece que lo apropiado sería situar [\pm tensión] bajo el nodo [SL] como un modo de articulación. Esto marcaría una selección similar a la que se somete a las laterales ([lateral] > {[+cont] [-cont]}): [+tenso] > {[+cont] [-cont]}⁹. También resulta una opción coherente si pensamos la relación de este rasgo con el de [\pm voz]. Todas las obstruyentes laxas son [+voz] y todas las tensas [-voz] (Martínez Celdrán & Fernández Planas, 2013). Podríamos considerar [\pm tensión] el correlato en el nodo [SL] de [\pm voz], que está en [L]. Así regularíamos de una forma equilibrada la distribución de los rasgos.

3.5 SELECCIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE NODOS

Como ya hemos visto, la denominación de este modelo fonológico viene dada por su estructura en planos definidos por los diferentes nodos del árbol. Una vez expuestos, surge una pregunta: ¿cómo podemos saber qué elementos se coordinan en un mismo nodo y cuáles se subordinan? En otras palabras, qué propiedad o propiedades podemos aplicar de forma empírica para comprobar si un nodo (autosegmento) es tal o si, por el contrario, es prescindible.

Goldsmith (2000) a lo largo de su trabajo nos da las comprobaciones necesarias. Según él, los autosegmentos tienen tres propiedades fundamentales: el contorno, la asimilación conjunta y el borrado.

Si una serie de segmentos o rasgos son susceptibles de formar un contorno¹⁰, es porque están asociados bajo un mismo nodo determinado. Observábamos esto al comienzo con los contornos tonales, cuando, tras la elisión de las características subsegmentales de una vocal (el nodo R) quedaban latentes los tonos y se redistribuían en las vocales adyacentes. Pues bien, esto fue

⁷ Aunque en ocasiones, excepcionalmente, pueden verse afectados en operaciones de cambio, como en los casos de vocalización de consonantes.

⁸ Incluso en el caso de la distinción entre la vibrante y la percusiva (las tradicionales vibrante múltiple y simple), la tensión no precede al rasgo [\pm son], sino que forma una especificación posterior.

⁹ Las llaves marcan la disyunción entre los dos rasgos, como en las fórmulas lineales.

¹⁰ Se llama “contorno” a la sucesión de dos valores de un mismo plano autosegmental, ligados a una única unidad temporal. Es decir, en un único segmento.

precisamente lo que delató el plano autónomo de los tonos, coordinado (no subordinado) con el nivel subsegmental e hipónimo, si lo podemos considerar tal, al nodo temporal X, *vid.*(2).

La asimilación es otra prueba vertebral a la hora de realizar las comprobaciones. Para establecer un plano autosegmental es imprescindible que todos sus nodos subordinados y terminales sean objeto de operaciones de extensión de forma conjunta. Como he comentado recientemente, la prueba que habilita la creación de un nodo [P] que agrupe todas las especificaciones de punto de articulación es precisamente que en las operaciones con rasgos todos los nodos correspondientes a un punto determinado se transmiten de modo unitario.

Por último, el borrado nos lo define el propio Goldsmith (p. 345): “si un conjunto de rasgos puede elidirse como una unidad, debe formar un segmento en un plano separado”. Esta comprobación fue la que habilitó el plano supralaríngeo (SL) como nodo independiente (y, por supuesto, por oposición, el laríngeo) tras comprobar, como veremos más abajo que una de las operaciones del castellano consistía de hecho en elidir todos los rasgos SL, dejando X como un segmento laríngeo exclusivamente.

3.6 LOS RASGOS RELEVANTES Y LOS REDUNDANTES

A menudo estos rasgos son predecibles como consecuencia de las incompatibilidades entre pares: [-son] siempre predice [+obs], por esto solo usamos uno de los dos conceptos a la hora de caracterizar los segmentos. Sin embargo, estas predicciones son específicas de cada lengua, lo que hace que cada sistema prime unos contrastes y haga redundante otros. Esto provoca que en ocasiones los rasgos binarios no se predigan entre sí: [-cons] no predice “vocal”, ya que [-cons] no siempre implica [+voc]. Las líquidas son [+cons +voc] y los fonemas glotales de lenguas como el inglés se pueden caracterizar sin problema como [-cons –voc]:

(9)

	[cons]	[voc]
Consonantes	+	-
Líquidas	+	+
Vocales	-	+
Laríngeas	-	-

De la misma forma, en casi todas las lenguas, [+son] predice necesariamente [+voz], donde [±voz] pierde validez contrastiva –por ser predecible–. Por el contrario, las obstruyentes suelen mantenerla en todas las lenguas.

Con esto, llegamos al problema de la especificación. ¿Debemos considerar que los segmentos están especificados exhaustivamente de todos sus rasgos en el plano subyacente y, por lo tanto, representarlos de esa forma; o, por el contrario, que solo lo están de los rasgos

contrastivos? La solución más habitual es optar por adherirse a lo que se denomina TEORÍA DE LA SUBESPECIFICACIÓN (*Underspecifying theory*) (cf. Steriade 1987 *apud* Gussenhoven & Jacobs 2011), que defiende la subespecificación contrastiva de segmentos y rasgos.

Steriade lo explica desde el latín. Si consideramos las líquidas como [+aprox +cons], el rasgo [±lat] sería contrastivo para distinguir /l/ y /r/ (ambas [+cont]), pero redundante para las demás sonantes, que no se distinguen por este rasgo:

(10) Oposición de las sonantes en latín según Steriade (1987) [diagrama propio]:

Rasgos pertinentes		Fonema	
[+son]	[+cont]	[+lat]	/l/
	[+aprox]	[-lat]	/r/
	[-cont]	[+lat]	/m/
		[-lat]	/n/
		[P]	/ɲ/

4 OPERACIONES CON LOS RASGOS SEGMENTALES

Como veíamos al comienzo, en ocasiones algunos rasgos sufren cambios estructurales, que pueden ser de diverso alcance. Hualde (2000: 412-413) sistematiza las posibilidades operativas y aquí las presento condensadas en el siguiente esquema con la formulación no gráfica que proponen Archangeli y Pulleyblank (1986) y Archangeli (1987), que explicaré cuando trate los fenómenos de cambio propios del español:

(11) Operaciones de rasgos. Operadores:

- Tipos de operación: extensión, desasociación, inserción y supresión.
- Argumento: elemento (segmento, nodo o rasgo) que participa en la moción.
- Dirección de la operación: hacia la derecha o hacia la izquierda.
- Condiciones del blanco: requisitos necesarios que deben cumplirse en el argumento que experimenta la aplicación de la operación (el blanco de la operación).
- Condiciones del desencadenante: requisitos que se deben cumplir en el objeto de moción de la operación.

Los rasgos se pueden extender a los nodos de los segmentos adyacentes, como es el caso de la nasalización; pero también pueden extenderse a larga distancia. La condición *sine qua non* es que el segmento atravesado por el rasgo no esté especificado de ese nodo. Encontramos un ejemplo en la evolución de la palabra latina *novacula* > navaja:

(12) Asimilación vocálica a distancia

Es decir, estamos ante una operación de extensión del nodo [dorsal] (íntegro –con todos sus nodos dominados–) hacia la izquierda y posterior desasociación del nodo [dors] original con sus rasgos propios de la /o/ (así queda indicado cruzando con dos rayas la línea de conexión). El contagio o asimilación a larga distancia es posible porque no hay segmentos interpolados con especificación del nodo dorsal, sino una /β/, especificada de [lab]. No sería posible la extensión si tuviéramos la siguiente situación (ficticia):

(13) **nogácula*

Como el segmento intermedio sí está especificado del rasgo asimilado, no puede traspasarlo. Cuando una extensión puede traspasar un segmento, decimos que este es transparente. Cuando ocurre lo contrario, se trata de segmentos opacos.

Conviene comentar que la representación diagráfica usada en (12) es algo diferente a la que usaré a lo largo del trabajo. Se trata de la notación propuesta por Clements (1985), en la que solo se indica el cambio estructural (el dibujo con nodos) y la descripción estructural (las especificaciones de rasgos debajo de cada segmento).

5 PROCESOS DE CAMBIO EN ESPAÑOL

En este apartado me centraré en una serie de procesos que afectan de forma particular al español. Explicaré su tratamiento y la solución que se les da en los paradigmas fonológicos revisados para así poder llevar a cabo un aparato crítico que nos permita dilucidar cuál de ellos resulta más explicativo.

5.1 ASIMILACIÓN DE LAS NASALES

Como es ampliamente conocido, una nasal en contacto directo con otra consonante en la forma de ${}_{\sigma}[\dots N]_{\sigma}[C\dots]$, donde N representa la nasal y C una consonante cualquiera, se asimila a los rasgos P de la consonante.

A pesar de su condición de proceso natural, hasta la fonología autosegmental no se logró captar en una formulación específica esa naturalidad. El estructuralismo se limitó a la mera descripción y enumeración de las ocurrencias de los alófonos de /n/, fonema base, a partir del

cual se elaboraba una lista como la que nos ofrece Quilis (1999: 238). Navarro Tomás (1918: §111) alude a este proceso diciendo: “En contacto con una consonante siguiente que no sea alveolar, la *n* pierde su propio punto de articulación, asimilándose al de dicha consonante”, a lo que sigue, por supuesto, la enumeración de la mencionada lista.

Harris (1969) (*apud* Hualde 2000), generativista de la corriente clásica, intentó captar el proceso mediante la archiconocida regla¹¹:

$$(14) \quad [+nasal] \rightarrow \begin{bmatrix} \alpha \text{ coronal} \\ \beta \text{ anterior} \\ \gamma \text{ distribuido} \\ \delta \text{ retraído} \end{bmatrix} / - \begin{bmatrix} \alpha \text{ coronal} \\ \beta \text{ anterior} \\ \gamma \text{ distribuido} \\ \delta \text{ retraído} \end{bmatrix}$$

Una regla demasiado compleja para un proceso tan simple y universal. Guiado por esto, Cressey sugirió en 1978 la introducción de lo que se denominó “archirrasgo”, representado como “PA” (punto de articulación) para sustituir las variables con letras griegas. En ese momento, desde mi punto de vista, es donde debemos situar el comienzo de la nueva formulación: una vez que fueron conscientes de que era posible una agrupación a un nivel superior. Aun así se mantuvo la regla de la misma forma.

Fue Goldsmith, pionero de la fonología autosegmental, el que introdujo los primeros cambios relevantes en la formulación de este proceso. Tomando el caso de Harris (1969: 15-16) sobre la asimilación y la doble articulación de las nasales en Cuba, elabora una regla base con dos realizaciones diferentes que dependerían de si la lengua en cuestión acepta contornos o no (p. 343):

(15) Regla básica¹²:

¹¹ Para las formulaciones de los ejemplos, mantengo las transcripciones originales de los autores. Esta aclaración se refiere a los rasgos [nasal] y [lateral] que, como expliqué previamente, no tienen razón como binarios; sin embargo, en los ejemplos aparecerán como el autor original los haya considerado.

¹² A esta regla de base le falta, como es evidente la especificación de que la nasal debe posicionarse en coda silábica; sino tendríamos una regla que elide el nodo P de una nasal en todos los contextos.

(16) Para las lenguas sin valores de contorno:

(17) Para las demás:

Estas reglas, que no incluyen subespecificaciones en cuanto a P son universalmente válidas, aunque, por supuesto, este hace que haya que formular otra para la velarización de codas nasales en Cuba que enuncie: “toda nasal en coda es velar”.

Como se puede apreciar, este sistema inicial aún es bastante aleatorio en cuanto a la especificación. Sin embargo, con el paso del tiempo y la estructuración apropiada del diagrama de rasgos, fue posible una notación más clara. La introducción de la formulación gráfica por fin consiguió dibujar el proceso que estamos tratando de una forma natural, dotándola de mayor fuerza explicativa:

(18)

Aparte de su falta de claridad, la regla propuesta clásica no era lógica, ya que no hay una explicación coherente para incluir esos rasgos de cambio que, aparentemente, no tienen ninguna relación entre sí. Y, sobre todo, el sistema no era capaz de dar cuenta de por qué esos sí y no otros.

En cuanto a las secuencias de dos nasales, Navarro Tomás (1977: 113) *apud* Hualde (2000) ya señaló que lo más frecuente es la doble articulación de la primera nasal en algo parecido a...

(19) Con miedo > co[n̄m]miedo

Así, entenderíamos que el sonido [n̄m] posee dos nodos P, uno coronal y otro labial¹³. Esta duplicidad se debe a que la operación representada en (18) no se ha llevado a cabo hasta el final. No ha habido desasociación del nodo P original de la nasal, lo que produce esa complejidad:

(20)

La tesis más común para justificar esta falta de desasociación del nodo P [cor] de la nasal es la tendencia a evitar a toda costa la generación de una geminada [mm]. Schein y Steriade (1986) *apud* Hualde (2000) señalaron que, en efecto, hay lenguas que bloquean las geminadas. Y, de hecho, como afirma este, la única geminada subyacente en español es [nn], que podemos encontrar en palabras como *perenne*, *innato* o *innoble*. Dada la poca recursividad de las geminadas en castellano, no es de extrañar que sean sustituidas o simplificadas: [pe'rene], [ix'nato]...

El caso de [mn] es peculiar, ya que, como también explica Hualde, ya que parece que lo habitual es que la [m] mantenga su punto inalterado. A pesar de ello, se registra que en frontera morfé mica sí se asimila: *presumir/presunción*; y no es raro escuchar ['inno] o [a'lunno]/[a'luθno]. Tal vez, como indica el autor, mantenimiento de este grupo frente al anterior se deba a la poca frecuencia, que lo convierte en más marcado para los hablantes.

5.2 ASIMILACIÓN DE LATERALES

Aunque tradicionalmente se haya tratado como otro proceso diferente, consiste en la misma operación que las nasales: asociación y desasociación de los nodos P, desencadenando

¹³ Hay una serie de segmentos llamados “segmentos complejos” que pueden estar especificados de más de una articulación de modo o punto. La /u/, por ejemplo, es [dor] pero también [lab] por la acción de redondeo de los labios.

únicamente por consonantes adyacentes no velares ni labiales. Se trata de una restricción universal: ninguna lengua del mundo tiene laterales bilabiales y, en muy raras ocasiones, velares.

Navarro Tomás (1918: 89) y Quilis (1999: 309-310) ni siquiera lo explican como un proceso de cambio sino como meros alófonos desencadenados por el contexto. Hualde (2000), por el contrario no solo nos ofrece de nuevo la solución sino que además consigue simplificar todo de una forma magnífica, como veremos a continuación.

Hualde formula una regla con un filtro:

- (21) 1. [+lat] = [coronal]
2.

Con estas dos sencillas modificaciones en el diagrama: sustituir la especificación [nasal] por una que incluya también las laterales y añadir la de oclusión ([-cont]), para excluir a las demás sonantes; conseguimos aunar en una sola formulación las dos operaciones: asimilación de nasales y asimilación de laterales.

También podríamos formularlo siguiendo la forma propuesta por Archangeli y Pulleyblank mencionada al principio. Nos quedaría:

- (22) Asimilación de sonantes interrumpidas
- Operación: extensión y desasociación.
 - Argumento: nodos P.
 - Dirección: izquierda.
 - Condiciones del blanco: rima, [+son], [-cont]

5.3 ASIGNACIÓN DE CONTINUIDAD

Tal vez este proceso sea el más característico del español por el protagonismo que ha tenido y las variaciones en cuanto al tratamiento y denominación de los elementos que lo conforman. Tomás Navarro Tomás (1918) explica en los correspondientes apartados a las obstruyentes

laxas (fricativas para él) como, frente a los correlatos oclusivos, los órganos se aproximan ligeramente permitiendo la espiración del aire. Quilis (1999: 255), además, añade que las realizaciones oclusivas y fricativas de los fonemas /b/, /d/ y /g/ se encuentran en distribución complementaria.

Como explican Martínez Celdrán y Fernández Planas (2013: 53) hay un problema con la teoría de la fricativización: no hay cabida para la diferenciación entre la [θ] procedente de la sonorización de [θ] y la [ð] procedente de la oclusiva [d]. Y Navarro Tomás (1934: 274) *apud* Martínez Celdrán y Fernández Planas (2013) tuvo que inventar el término “rehilamiento” o “vibración relativamente intensa y resonante con que se producen ciertas articulaciones. La [z] es rehilante y la [ʃ] no lo es¹⁴”. Como indican los autores, lo que Navarro Tomás está señalando es lo que posteriormente sería la turbulencia del flujo de aire característico de las fricativas. Es decir, las consonantes que el estructuralismo consideró rehilantes no son más que las verdaderas fricativas frente a las no rehilantes, que son lo que hoy conocemos como aproximantes. Una distinción plenamente fundamentada, ya que la clave está precisamente en el estrechamiento crítico: las fricativas no dejan tanta libertad en la circulación, por lo que se producen la fricción audible y reflejada en los espectrogramas como ruido. Al otro extremo estarían las aproximantes, que, con una constricción menor, sí dejan que el aire fluya libre y, por lo tanto, sin fricción ni ruidos.

Una vez aclarada la organización sistemática y reflejada la distribución de las obstruyentes en oclusivas, fricativas y aproximantes de tipo espirante –que, como veíamos, son obstruyentes por su acumulación de presión oral–, podemos pasar al proceso de cambio en sí mismo. Y es que tradicionalmente se ha asumido, tal vez siguiendo una visión diacrónica del sistema, que los elementos subyacentes o primitivos son las oclusivas. Las “fricativas” siempre fueron tratadas por el estructuralismo y, posteriormente, por el generativismo clásico, como variantes contextuales o –en términos de Quilis– de contorno, aun cuando el propio Navarro Tomás (1918: 58) reconoce que son mucho más frecuentes que sus correspondientes tensas.

En el análisis generativo tradicional se recurría a una regla extremadamente compleja que usaba demasiadas especificaciones (como sucedía con la asimilación). Esta regla fue la que propuso Harris (1969: 40 *apud* Hualde 2000):

$$(23) \quad \begin{bmatrix} +obs \\ -tenso \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} +obs \\ -estr \end{bmatrix} / \left\{ \begin{array}{l} [+obs] \\ [+cont] \\ < [-\alpha \text{ cor}] > \end{array} \right\} \overline{< [\alpha \text{ cor}] >}$$

¹⁴Correspondientes RFE del AFI [θ] y [ð].

La regla enuncia: los segmentos obstruyentes sonoros se convierten en mates cuando les precede un segmento obstruyente, uno continuo (no obstruyente) o uno que no comparta la misma polaridad coronal. Es una regla demasiado rebuscada para un proceso que consiste únicamente en un cambio del valor [\pm cont]: positivo para las espirantes y negativo para las oclusivas.

Goldsmith (2000 [1981]) también se ocupó de la operación. En su estudio, comienza su planteamiento partiendo de la idea de que los alófonos oclusivos aparecen “tras ‘nasales y líquidas homorgánicas’, o sonantes no continuas homorgánicas”. Sin embargo, esta afirmación no es del todo correcta. La cuestión no tiene que ver con la nasalidad o lateralidad, ni siquiera con la obstrucción [\pm son].

Goldsmith, propone dos reglas lineales. Una tomando como base las oclusivas y otra al contrario:

$$(24) \quad \begin{bmatrix} -\text{sonante} \\ +\text{sonoro} \end{bmatrix} \rightarrow [+cont] / \left\{ \begin{array}{l} [-\text{sonante}] \\ [+continuo] \\ < [\alpha \text{ coronal}] > \end{array} \right\} \left[\frac{\quad}{< [-\alpha \text{ coronal}] >} \right]$$

$$(25) \quad \begin{bmatrix} -\text{sonante} \\ +\text{sonoro} \end{bmatrix} \rightarrow [-cont] / \left[\begin{array}{l} -\text{continuo} \\ \alpha \text{ coronal} \end{array} \right] \left[\frac{\quad}{< \alpha \text{ coronal} >} \right]$$

Sin embargo, cuando más se aproxima a la formulación actual es en el momento en el que introduce en su regla el PA de Cressey (1974), ya que este recuerda al uso del nodo P –como veremos al final–. A pesar de ello, más adelante aclara que no es necesario, ya que “las únicas nasales que podrían preceder a las oclusivas serían ya homorgánicas debido a los efectos anteriores de la regla que hace a las nasales homorgánicas (...) La presencia de una *l* desencadena solo la formación de la oclusiva *d*, no de la *b* o *g*. Pero eso puede establecerse simplemente con referencia al rasgo [coronal]” (p. 350).

Sin embargo, uno de los factores clave de esta operación es la continuidad. Lahoz-Bengoechea (2015: 157) presenta ejemplos tomando préstamos, ya que “en el léxico patrimonial del español no hay ninguna palabra en la que alguna de estas obstruyentes laxas vaya precedida por una obstruyente interrumpida homorgánica”:

- (26) Ahora el *ketchup* viene en un envase nuevo.
 Había un *bufet de* ensaladas.
 El día del debut *llegó* más rápido de lo esperado.
 Ese *brick lleva* abierto más de un mes; tíralo.
 Es un *cómic gallego*.

Goldsmith no tuvo en cuenta las posibilidades de que la consonante precedente fuera una obstruyente. En todos los ejemplos propuestos en (26), una obstruyente sorda precedente al

fonema en cuestión desencadena la aparición de la realización oclusiva del fonema. Por lo tanto, queda claro que nada tiene que ver si el segmento es sonante u obstruyente: lo sea o no, extenderá su valor de continuidad.

$$(27) \quad [\beta] > [b], [\ð > d], [j > \widehat{j}], [\gamma > g]$$

Tal vez, la propuesta más apropiada en un modelo clásico sería la que propuso Lozano (1978) y que Lahoz-Bengoechea (2015) cita. Según Lozano debemos suponer la inespecificación de los segmentos en cuanto a la continuidad, plasmado en la siguiente regla:

(28) Lozano (1978: 328)

$$\begin{array}{l}
 [+obstr] \\
 [+sono]
 \end{array}
 \rightarrow
 \begin{cases}
 [-cont] \\
 [+cont]
 \end{cases}
 \begin{cases}
 \# \text{---} \\
 \left[\begin{array}{l} -obstr \\ -cont \end{array} \right] \\
 [\alpha p. art]
 \end{cases}
 \frac{\quad}{[\alpha p. art]}$$

Esto es: una obstruyente sonora se transforma o bien en oclusiva cuando aparece después de pausa o precedida de una sonante interrumpida homorgánica, o bien en espirante en todos los demás contextos.

Entrando de lleno ya en el modelo autosegmental, Mascaró (1984 *apud* Hualde 2000) realizó un análisis autosegmental basado en la asignación de la continuidad. Hualde (2000) lo cita interpretando su regla, que gráficamente sería:

(29)

Dado que, según esta regla, la continuidad se asigna por extensión del valor a la izquierda, se entiende que tras pausa, el valor de continuidad asignado será negativo.

Sin embargo, como explica Hualde (2000), esta regla solo tiene la solución para las obstruyentes precedidas por nasales, ya que *l* solo extiende su [-cont] a la *d*. Lo que parece distinguir /lð/ y /nð/ de las otras combinaciones con /β/ y /γ/ es precisamente que /l/, /n/ y /ð/ son homorgánicas. Así que el otro eje del proceso (el primero era la continuidad) es la

homorganicidad: la consonante precedente desencadenará la operación en los casos en los que sea interrumpida homorgánica:

(30) Formación de oclusivas en grupos homorgánicos según Hualde (2000: 419)

Esta regla, en la que la confluencia de los nodos SL en un mismo P resulta de la previa aplicación de la asimilación, permite incluir todos los casos de asignación de continuidad. A ella, el autor añade dos más: una para la formación de oclusivas tras pausa y los casos en los que no se aplique ninguna de las anteriores (p. 420).

(31) Formación de oclusivas después de pausa:

- Operación: inserción
- Argumento: [-cont]
- Condiciones del blanco: [-son] [+voz], posición inicial de enunciado

(32) Asignación de rasgos no-marcados:

$$\begin{bmatrix} -\text{sonante} \\ +\text{sonoro} \end{bmatrix} \rightarrow [+continuo]$$

Mediante (32), Hualde da a entender que los segmentos no marcados son los espirantes y, por ello, se asigna el rasgo [+cont] por defecto. A favor de esto aportan argumentos Macken y Barton (1980), citados por Lahoz-Bengoechea (2015: 162). Realizaron un estudio de adquisición de L1 en niños cuyo resultado fue que los encuestados en periodo de adquisición producían espirantes –incluso en posición inicial de enunciado– en un 45,7 % de los casos. La cifra cambiaba en niños en edad de lengua adquirida al 31,4 %; es decir, el número de realizaciones oclusivas aumentaba conforme los niños iban adquiriendo su lengua. La adquisición de la distribución de obstruyentes sonoras de español, entonces, tiene lugar mediante una regla de oclusivización y no al contrario.

Lahoz-Bengoechea (2015) llega a conclusiones parecidas a las de Hualde (2000); sin embargo, aporta algún argumento más para la teoría de la oclusivización. Es evidente que en las teorías que he revisado hasta ahora, la aparición de la oclusiva en comienzo de enunciado quedaba laxamente justificado (incluso se puede decir que los autores evitaban profundizar en

ese aspecto). El autor revisa en su tesis, entre otros, los procesos de fortición, y a partir de ahí observa, con acierto, que “tiene más sentido postular que se produce un refuerzo en posición inicial de enunciado –la posición prosódica más fuerte de todas las posibles–” (p. 162). Como revisaré en apartados siguientes la consideración de esta posición como susceptible de fortificación no solo nos sirve para la solución del proceso de espirantización –algo que hasta cierto punto podría parecer propio de un argumento *ad hoc*–. También ayuda a explicar problemas relacionados con la formación de sílabas y las estructuras especulares.

Así concluye que el tratamiento de la posición inicial debe ser tratado por separado dado su carácter prosódico. Propone entonces la aplicación de dos reglas diferenciadas (p. 163):

(33) Fortición de obstruyentes laxas

$$\left[\begin{array}{l} +obstruyente \\ -tenso \end{array} \right] \rightarrow [+interrupto] / [v______]$$

(34) Asimilación de obstruyentes laxas

$$\left[\begin{array}{l} +obstruyente \\ -tenso \end{array} \right] \rightarrow [+interrupto] / \left[\begin{array}{l} +interrupto \\ \alpha \text{ labial} \\ \{ \beta \text{ coronal} \} \\ \{ \gamma \text{ dorsal} \} \end{array} \right] \left[\begin{array}{l} \alpha \text{ labial} \\ \beta \text{ coronal} \\ \gamma \text{ dorsal} \end{array} \right]$$

Y, puesto que con estas reglas presupone la subyacencia de las espirantes, nos ahorramos la formulación de una regla para los valores no marcados. La llave abarcando las variables contextuales [cor] y [dors] indica que solo se debe cumplir uno de los dos valores, ya que, las palatales están especificadas de los dos rasgos y basta uno para desencadenar su asimilación¹⁵.

En conclusión, con todos los argumentos presentados parece que lo más lógico es entender que el español ha sistematizado, desde el punto de vista sincrónico, las obstruyentes laxas relegando las oclusivas a dos situaciones muy concretas: una de carácter prosódico –la posición inicial de enunciado– y otra de carácter contextual –precedida por un segmento interrupto homorgánico–.

¹⁵ Gussenhoven y Jacobs (2011) distinguen una serie de segmentos que, aun considerándose un elemento unitario (monorrizo), están especificados con más de un nodo de modo o de punto de articulación. Tomando los ejemplos Lahoz-Bengoechea (2015: 157), observamos como las palatales reciben el rasgo [–cont] precedidas de consonantes interrumpas tanto coronales como dorsales: *El día del debut llegó más rápido de lo esperado; Ese brick lleva abierto más de un mes; tiraló*. En los dos ejemplos, /t/ y /k/ desencadenan la fortición de la palatal [ʃ]. Recordemos que la fortición se produce solo tras una consonante interrupta homorgánica, prueba de la complejidad de las palatales.

5.4 LAS OBSTRUYENTES EN CODA¹⁶

En el caso de las obstruyentes en posición fronteriza final, se produce una neutralización de los rasgos laríngeos. Hualde (2000) trata este proceso separado de la aspiración de /-s/; sin embargo, en mi opinión, dado que se trata de dos procesos de debilitamiento de rasgos que se producen en la misma posición y con el mismo blanco: obstruyentes sordas, los trataré conjuntamente.

Para Hualde (2000 [1989]), en posición de fin de sílaba se da la extensión hacia la izquierda del nodo laríngeo de la consonante siguiente:

(35)

Esta operación produce resultados como [ad'mosfera] por /at'mosfera/; sin embargo, en pronunciación normal, cuando la neutralización se da en coda, también tiene lugar la neutralización del rasgo [\pm cont], produciendo la igualación de /at'mosfera/ con [ad'mosfera] y [a θ 'mosfera]. Prueba de esto es el experimento que llevó a cabo Hualde: hizo leer en voz alta a un madrileño palabras inventadas con codas obstruyentes ante unos oyentes que debían escribir las palabras. Los oyentes no fueron capaces de decidir si eran sordas o sonoras. Además de ello, la neutralización es lógica, dado que, en esa posición, lo habitual es tener una obstruyente laxa, como veíamos en el apartado anterior.

Posteriormente, algunos hablantes someten al resultado de la regla (35) a un ensordecimiento: [a θ 'mosfera]¹⁷. Lo mismo sucede con ejemplos en los que el nodo [L] transmitido ya es sordo, como: /abso'luto/ \rightarrow [a β so'luto] \rightarrow [a ϕ so'luto].

¹⁶ Los estudios basados en la estructura de la sílaba han corroborado la siguiente estructura interna (se indican entre corchetes los constituyentes optativos (Lahoz-Bengoechea, 2015):

¹⁷ Nótese que tras la aplicación del ensordecimiento sobre [a θ 'mosfera], lo que obtendríamos sería [a θ° 'mosfera], con la aspirante ensordecida; sin embargo, una aspirante sorda implicaría la combinación [-voz] [-tenso], cuando en todo el sistema fonológico del español estos rasgos son contrarios (salvo en las róticas: ver *Anexo*). Es por esto que se reponen las mismas consonantes, pero con la correlación que sería esperable: [-voz][+tenso], esto es / θ /.

Sin embargo, esta teoría resulta, a mi modo de ver, algo complicada. ¿Por qué los segmentos, tras sonorizarse al atraer al nodo [L] del segmento adyacente, van a volver a ensordecirse? Resultaría contradictorio. Parece más factible distinguir tres procesos diferenciados:

- 1) En primer lugar, la pérdida de tensión, aflorando el rasgo no marcado ([−tenso]), que, como estamos operando sobre las obstruyentes, neutraliza también la sonoridad (ver 3.4). Esta operación solo se manifestaría al operar sobre las oclusivas, dado que las espirantes ya son [−tensas], por lo que aunque la operación las afectara, no sería visible. Las fricativas no tienen correlatos neutralizables, por lo que la pérdida de tensión tampoco afloraría. Provocaría que /at'mosfera/ pasara a pronunciarse como [aʔ'mosfera].
- 2) Neutralización de [± voz], aflorando el rasgo no marcado [−voz] y, por tanto, ensordeciendo a los segmentos sonoros. Produciría que [aʔ'mosfera] se pronunciara [aθ'mosfera] (ver nota 17).

Como Hualde (2000 [1989]) formula un proceso diferente, encuentra un problema con las obstruyentes ante pausa: no pueden atraer ningún nodo de la izquierda, así que afirma que, en estos casos, la neutralización solo se da entre [±voz]. Debe formular otra regla que asigna el rasgo no marcado del par: [−voz].

- (36) Ensordecimiento final:
- Operación: inserción
 - Argumento: [−voz]
 - Condiciones del blanco: [−son], _____#

Lógicamente, esta regla solo aflorará en los casos en los que la obstruyente sea subyacentemente sonora (/ber'ʔaʔ/ → [ber'ʔaθ]). Si es sorda, ya tiene el rasgo no marcado.

- 3) Todas estas consonantes pueden ser susceptibles de aspiración y posterior elisión. No faltan ejemplos en castellano del tipo: ['ahto] por /'akto/, ['bahto] por /'basto/ y similares. Sin embargo, parece que la primera en aspirarse y la más frecuente es /s/.

Méndez Dosuna (1987) relaciona el desarrollo histórico de este proceso con el contacto de las sílabas. Debemos tener en cuenta su escala de sonoridad o fuerza de las consonantes basada en Hooper (1976):

(37) EFC de Méndez Dosuna/Hooper

Semi-consonantes/ [h] ¹⁸	Líquidas	Nasales	Fricativas sonoras	Fricativas sordas/ oclusivas sonoras	Oclusivas sordas
1	2	3	4	5	6

Alude también al Principio de silabación preferida (PSP) que establece que, dado que el inicio de una sílaba es más prominente que la coda, en A.B, donde A/B son consonantes a ambos lados de una frontera silábica, B es esperablemente más fuerte en la escala; y a la Ley de contacto de sílabas (LCS) de Murray y Vennemann (1983) que dice (p. 17): “la aceptabilidad de una estructura A.B (...) es directamente proporcional a ‘b-a’”, donde las letras minúsculas representan el valor de las mayúsculas en la EFC; es decir, hay que restar el valor de B al de A y, si resulta un valor positivo, la combinación es aceptable y cumple la LCS, pero si resulta en cero o en un valor negativo, viola la Ley y es inaceptable.

Méndez Dosuna defenderá la tesis de que estas secuencias inaceptables desencadenan operaciones fónicas de reajuste y, una de ellas, es precisamente la aspiración de /-s/, que en muchas ocasiones está en una combinación que viola la LCS. Nos presenta las siguientes tablas que comparo a continuación (p. 20, 21):

(38)	Resultados de <i>b-a</i> con /-s/	(39)	<i>b-a</i> tras el reajuste por aspiración
	<i>s</i> . semiconsonante → -4		<i>h</i> . semiconsonante → 0
	<i>s</i> . líquida → -3		<i>h</i> . líquida → 1
	<i>s</i> . nasal → -2		<i>h</i> . nasal → 2
	<i>s</i> . fric. sonora → -1		<i>h</i> . fric. sonora → 3
	<i>s</i> . fric. sorda → 0		<i>h</i> . fric. sorda → 4
	<i>s</i> . oclusiva sonora → 0		<i>h</i> . oclusiva sonora → 4

Como afirma el autor, es esperable que la lengua tolere menos las combinaciones con resultados más negativos y sea por ellas por donde comience la aspiración. Y para confirmarlo, estudia varias lenguas con distinto grado de aspiración de /s/ (p. 24): en un dialecto mexicano de Guanajuato el proceso aún ocupa el primer estadio, aspirándose

¹⁸ A través de una revisión de la recurrencia de la aspiración en diferentes lenguas, Méndez Dosuna concluye que, aunque en su modo sea fricativa, debe ocupar el 1 en la EFC. Los argumentos más sólidos son: (1) que, precisamente, en la mayoría de las lenguas que conocen la aspiración, su origen es una fricativa sorda. Considerar aun así la aspiración en el nivel de las fricativas supondría negar el proceso que se va a revisar a continuación de erosión de las obstruyentes en coda; además de que la [h] carece precisamente de fricción oral. (2) En muchas lenguas (gr. clásico; latín arc., ing., etc.) este sonido solo se aparece en posición inicial de palabra o morfema, lo que se puede interpretar como señal de su debilidad: solo es capaz de manifestarse y perdurar en la posición fonológica más fuerte.

solo ante líquidas; en lenguas como el germánico común, el vasco y el griego antiguo, se da un grado más líquidas y nasales, manteniéndose, por el contrario –y confirmando la teoría– ante oclusivas sonoras; y en otras lenguas ha llegado a los grados 4 y 5, por ejemplo: en latín la /s/ se perdió ante todas las sonoras con alargamiento compensatorio de la vocal precedente.

Desde un punto de vista sincrónico, también es posible corroborar el fenómeno. Citando a Rousselot (1892) y Ronjat (1932), dedicados al francés y el provenzal, Méndez Dosuna (1987: 26) nos explica como la aspiración de /-s/ ante líquida es el cambio más extendido geográficamente y, por tanto, presumiblemente el más antiguo. Le siguen, respectivamente, la aspiración ante nasal, ante fricativa sonora /v/, ante fricativa sorda, oclusivas sonoras y ante /f/. Ante oclusiva sorda y ante pausa, por ser contextos de conflicto reducido para la LCS son mucho más reducidos. Y, Sanicky (1984), también mencionado, lo confirma en el español de Misiones, Argentina, donde los porcentajes de conservación de /-s/ son: 8 % ante lateral y nasales, 9 % ante las obstruyentes sonoras, 13 % ante /f/ y 16 % ante interruptas sordas.

Y esto no es más que el comienzo, una vez extendido a todos los niveles de la EFC, la aspiración se comenzó a extender en algunas lenguas a otras posiciones. Un ejemplo es el griego común, donde /s/ se aspiró también en posición inicial e intervocálica (Méndez Dosuna, 1987). Sin embargo, personalmente, no estoy convencido de que este proceso esté estrechamente relacionado con lo expuesto, como expone el autor, dado que una aspiración en la posición prosódica más fuerte (la inicial) debe, sin duda, tener otro tipo de motivaciones.

Entonces, teniendo en cuenta lo expuesto, queda claro que el proceso de erosión de la /-s/ –recordemos que no es más que otro ejemplo de debilitamiento de obstruyentes finales– está regulado por el contacto entre sílabas y no solo por su posición dentro de la sílaba. Esto es el mero detonante del proceso de nivelación.

Sin embargo, queda por describir en qué consiste estructuralmente la aspiración de /-s/ y cómo se refleja.

El modelo autosegmental proporciona una solución –en mi opinión– bastante elegante. Como acabo de comentar, la aspiración de la /-s/ en particular, y de las obstruyentes en coda en general, no es más que un proceso de erosión debido a la posición que ocupan. Esta erosión provoca la debucalización de los segmentos, desasociándose el nodo [SL] completo en el diagrama. Es decir: la lenición provoca la pérdida de todos los rasgos

orales, quedando como único punto de articulación posible la glotis. Así la aspiración en español no es más que la persistencia del gesto laringeo.

(40)

Este segmento restante es defectivo de un nodo, lo que puede desembocar en más operaciones que encontramos en muchos dialectos peninsulares (Hualde, 2000 [1989]):

a) Geminación: se produce cuando el segmento defectivo atrae y asume el nodo SL de la consonante a su derecha. Esto produce derivaciones como [o'βihpo] → [o'βippo].

(41) [h]σ[p] → [pp]

b) Geminación con ensordecimiento: parece la solución más habitual cuando la consonante que sigue a [h] es sonora. Tras la extensión del nodo [SL] a la izquierda, se produciría la extensión del nodo L de [h] al segmento siguiente –y la desasociación del suyo original–, ensordeciéndolo: [lah 'βota] → [laϕ 'ϕota] ‘las botas’.

(42) [h]σ[β] → [ϕϕ]

c) Geminación, ensordecimiento y reducción: Hualde atestigua que en algunos dialectos se registra como culminación del proceso la reducción de geminadas. Esto provoca secuencias como: ['ke mu 'φihtu] ‘¿Qué hemos visto?’, [lo 'φiehu] ‘Los viejos’, ['ma 'xrandi] ‘más grande’, [no 'βiaxu] ‘noviazgo’.

(43) Reducción de geminadas monorradicales.

6 CONCLUSIONES

Con todos los argumentos expuestos en este trabajo y la revisión de los procesos más destacados del español mediante el método de análisis generativo autosegmental, creo firmemente que ha quedado demostrada la validez metodológica del sistema y su aptitud para ser adoptado en las aulas.

El método autosegmental nos ha proporcionado una forma de representación clara y elegante de los procesos, lo que ha redundado en una mejor explicación de ellos. Esto no puede interpretarse más que como un avance que debemos abrazar para facilitar la comprensión de la materia. Debemos dejar atrás los antiguos métodos, aun habiendo tenido una época dorada, actualmente no nos aportan más que listas de fenómenos y enumeraciones.

Hay que admitir, sin embargo, que este modelo ha encontrado también procesos que no puede resolver. Uno de ellos tiene que ver con los ejemplos de realizaciones dialectales como [eh't^hoĵ] ‘estoy’, donde la aspiración ha traspasado al segmento. Una de las principales características del análisis autosegmental es que, en sus operaciones, las ramas no pueden cruzarse, de forma que, por el momento, es un fenómeno que no se ha resuelto.

Otro caso es la reposición automática de [r], que encontramos en ejemplos como [rekoler'sjon]. Al tratarse de la reposición por defecto de un segmento, no sería posible representar gráficamente el cambio ni atribuirlo a una operación de extensión, desasociación, inserción o borrado.

La Fonología autosegmental fue la precursora de la Fonología articularia, un modelo con una base fonética mucho mayor que ha permitido dar una explicación aún más natural a los procesos que he tratado en el trabajo.

7 REFERENCIAS

- Alarcos Llorach, E. (1976). *Fonología española*. Madrid: Gredos.
- Goldsmith, J. (2000 [1981]). Las unidades subsegmentales en la fonología española: enfoque autosegmental. En J. Gil, *Panorama de fonología española actual* (págs. 337-356). Madrid: Arco/Libros.
- Gussenhoven, C., & Jacobs, H. (2011). *Understanding Phonology*. London: Hodder.
- Hualde, J. I. (2000 [1989]). Procesos consonánticos y estructuras geométricas en español. En J. Gil, *Panorama de fonología española actual* (págs. 395-431). Madrid: Arco/Libros.
- Lahoz-Bengoechea. (2015). *Fonética y fonología de los fenómenos de refuerzo consonántico en el seno de unidades léxicas en español*. Madrid: (Tesis doctoral) Universidad Complutense de Madrid.
- Martínez Celdrán, E., & Fernández Planas, A. M. (2013). *Manual de Fonética española*. Barcelona: Ariel.
- Méndez Dosuna, J. (1987). La aspiración de s como proceso condicionado por el contacto de sílabas. *Revista española de Lingüística*, 17(1), 15-35.
- Navarro Tomás, T. (1918). *Manual de pronunciación española*. Madrid: Centro de Estudios Históricos.
- Prieto, P. (1999). Introducción. La fonología. En R. A. Núñez Cedeño, S. Colina, & T. Bradley, *Fonología generativa contemporánea de la lengua española* (págs. 1-24). Washington, DC: Georgetown University Press.
- Quilis, A. (1999). *Tratado de fonología y fonética españolas*. Madrid: Gredos.

ANEXO

<p>Nodo Raíz Creado con el fin de agrupar los rasgos de clase mayor (<i>major features</i>) en el nivel segmental y oponer todos ellos a los rasgos tonales (en las lenguas en las que sean fonológicos). Tiene en cuenta el grado de constricción en el tracto oral o la falta de ella.</p>	<p>[± consonante] Presencia de alguna constricción a lo largo del tramo central del tracto.</p>		<p>[± vocal] En el espectrograma aparecen con formantes más definidos y más intensos.</p>			
	<p>[± sonante] En positivo, tiene una constricción que permite a la presión del aire ser similar en la zona trasera y en la delantera. En negativo, producen un gran incremento de la presión trasera. Oponen la obstruyentes [-son] a las sonantes [+son].</p>					
	<p>Nodo Laríngeo Rasgos glotales.</p>		<p>[± voz] [+voz] son emitidos con un estrechamiento de la glotis que permite oír vibración. [-voz] la deja inactiva.</p>			
	<p>Nodo Supralaríngeo Rasgos no glotales.</p>		<p>[± continuo] [+cont] carece de oclusión central en el tracto; [-cont] sí tiene esa oclusión. Oponen los sonidos interrumpidos (oclusivas, nasales y, en algunas lenguas, las laterales) a los continuos (fricativas y todos los demás tipos de aproximantes).</p>			
	<p>*Debido a que no se registra la transmisión unitaria de los rasgos de modo, no parece pertinente habilitar un nodo propio.</p>		<p>[nasal] Los sonidos nasales se producen con el velo palatino en posición de reposo, dejando entrar el torrente de aire en la cavidad nasal.</p>			
			<p>[lateral] Se caracterizan por ocasionar un contacto en la zona central de la boca con uno o los dos lados de la lengua. El resto del cuerpo de esta se mantiene lejos del paladar, permitiendo al aire escapar por los laterales.</p>			
			<p>[± tenso] En positivo, se produce una mayor oclusión de la lengua, lo cual provoca mayor fuerza de emisión. En español, permite distinguir la sonante vibrante (múltiple, tradicionalmente) de la sonante percusiva (simple). Además es uno de los rasgos que caracteriza la alternancia oclusiva/espírate.</p>			
			<p>Nodo [P] Este nodo (Punto de articulación) especifica el lugar donde se articulan las consonantes y la posición de la lengua para las vocales.</p> <p>*Estos sí se transmiten de forma unitaria en las operaciones de extensión, por eso se agrupan bajo un nodo común. Estas transmisiones de rasgos dejan de lado los rasgos de modo, así que no debemos dudar en dejar los de modo fuera de P.</p>	<p>[labial] Se articulan en la zona de los labios.</p>	<p>[± redondeado] En positivo se produce con ellos redondeados y protruidos hacia fuera, como las vocales.</p>	
				<p>[coronal] Se articulan elevando la parte delantera de la lengua (la corona).</p>	<p>[± anterior] En positivo, el [P] se sitúa de los alveolos en adelante.</p>	
	<p>[dorsal] Implican la acción del (pos)dorso de la lengua. Lo son todas las vocales, además algunas consonantes.</p>	<p>[± distribuido] En positivo, los sonidos laminales; y en negativo, los apicales.</p>				
		<p>[± alto] En positivo, el dorso de la lengua se desplaza hacia el paladar. En negativo no siempre predice [+bajo].</p>				
		<p>[± bajo] En positivo indica que el dorso, tenso, se mantiene bajo en la boca.</p>				
		<p>[± posterior] En positivo, la lengua se mantiene en posición central o retrocede; en negativo, la lengua avanza (como es el rasgo de las velares adelantadas [k] y las vocales anteriores con movimiento de la lengua [i, e])</p>				